

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, Nº100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 333 - 343
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**El desafío de los académicos universitarios para la enseñanza en
modalidad on line**

The Challenge of University Academics for Teaching in Online Mode

Alexis Soto Salcedo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1304-4438>
Universidad Mayor - Chile
alexis.soto@umayor.cl

Anita Dörner Paris

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5089-8168>
Universidad de Los Lagos – Osorno - Chile
anitapatricia.dorner@ulagos.cl

Marcos Parada Ulloa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6715-2592>
Universidad Adventista de Chile – Chillán - Chile
marcosparada@unach.cl

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5981238>

La pandemia ha llevado a transformar los sistemas de enseñanza, incorporando de forma abrupta la tecnología y los medios digitales afectando a todos los actores de una comunidad educativa y principalmente a los profesores que han visto sobrecargados su quehacer, duplicando tareas para garantizar tanto el aprendizaje como la estabilidad emocional y relacional de los estudiantes. Esta situación ha generado que los y las docentes deban manejar una serie de competencias nuevas de manera acelerada para llevar a cabo su tarea docente en estos tiempos de pandemia. La docencia se ha trasladado al hogar y desde la distancia se intenta mantener conectados a los estudiantes en su proceso de formación.

Palabras clave: docencia on line; docentes universitarios; educación superior; pandemia

Abstract

The pandemic has led to the transformation of teaching systems, abruptly incorporating technology and digital media, affecting all actors in an educational community and mainly teachers who have seen their work overloaded, duplicating tasks to guarantee both learning and the emotional and relational stability of students. This situation has generated that teachers must handle a series of new skills in an accelerated way to carry out their teaching task in these times of pandemic. Teaching has moved to the home and from a distance we try to keep students connected in their training process.

Keywords: online teaching; university teachers; higher education; pandemic

Introducción

Desde el año 2019, a nivel mundial se está viviendo un nuevo período pandémico, que seguramente tiene efectos similares a los vividos por nuestros ancestros en ciertos procesos de pandémicos anteriores en el desarrollo de la historia humana. En este contexto, el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei en China. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020).

Rápidamente el virus se fue propagando a nivel mundial, siendo el 11 de marzo de dicho año, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19, causado por el SARS-CoV2, como una pandemia. De esta forma, a principios del año 2020, precisamente los primeros días de marzo, el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile. En este contexto los países comenzaron de generar diversas estrategias para detener la propagación del virus. La más utilizada fueron las cuarentenas en principio para los contagiados y sus contactos, pero posteriormente se declararon períodos de confinamiento prolongados para ciudades, regiones y países¹.

Siguiendo la lógica de los países que tuvieron el primer impacto de los contagios por COVID 19. El gobierno de Chile, confinó obligatoriamente a gran parte de la población del país. Esto finamiento obligatorio, fue afectando paulatinamente en todos los niveles sociales, pero, por sobre todo a los niños, adolescentes y estudiantes de la educación superior, los cuales por obligación tuvieron que modificar su aprendizaje, por lo que en términos educativos, las instituciones se han visto en la obligación de continuar con la formación de los estudiantes por medio del uso de las tecnologías, impactando seriamente en el desarrollo educativo y socio-emocional de los estudiantes.

¹ VÉLIZ-BURGOS, Alex y DÖRNER-PARIS, Anita (2020). Lo individual versus lo comunitario en tiempos de crisis sanitaria. *Propósitos y Representaciones*, vol. 8 SPE1, e502. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE1.502>

El propósito a seguir en condiciones de pandemia es realizar educación capaz de humanizar, reproduciendo las capacidades y talentos que la educación aporta sin menoscabo, sin lesión de estas. Se trata de dar a conocer las características del mundo físico, promover valores éticos que produzcan interculturalidad empleando los recursos técnicos a disposición.²

Ante el resto, destaca que el proceso de educación on line fue imprevisto, masivo y generó grandes desafíos a docentes y estudiantes. Si bien antes de la pandemia existían modalidades de docencias on line con profesores/as capacitados y preparados para ello, su impacto en términos de acceso era marginal. En este sentido si bien, se ha manifestado el interés de diversificar las formas y opciones de impartir docencia de manera remota, online, o presencial física, de manera de “ajustarse a los nuevos escenarios” y responder a una suerte de “habitación” de los estudiantes para desarrollar su proceso formativo a través de esta vía, este proceso no ha estado excepto de dificultades.

Se puede apreciar desde los discursos de los participantes, que la revolución de las TIC marca un momento trascendental en las sociedades, pues estas han permeado en todos los espacios donde confluyen los seres humanos no como agentes externos, sino como promotores de un flujo activo en las relaciones sociales. Esto demuestra que la innovación educativa y pedagógica, le permite a los docentes y estudiantes asumir cambios determinantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en aras de contribuir a la transformación permanente de la realidad social, según sus tendencias, necesidades y desafíos del mundo digital.³

La educación virtual resistida en un comienzo ha permitido que el estudiante decida respecto de conectarse o no conectarse, hablar o no hablar, encender o no encender su cámara entre tantas otras decisiones que ponen en él mismo la decisión de ser parte activa o pasiva del proceso formativo y deja en manos del profesor una carga importante en el diseño, ejecución y evaluación de una clase sin necesariamente poder contar con la tan anhelada retroalimentación que enriquece la relación educativa y permite ajustar y contextualizar la enseñanza al interés del estudiante.

Es cierto que en un escenario pandémico y post pandémico las alternativas son escasas y la estrategia de presencialidad remota es la opción disponible, sin embargo, es relevante reflexionar respecto no sólo de las ventajas de una educación virtual, sino también de los costos y complejidades que se han presentado y que van en contra de las propias competencias genéricas que se pretenden lograr en los estudiantes. Este escenario ha estado presente en las planificaciones curriculares de todo el sistema educativo generando tensión y ansiedad en miles de profesores que se sienten responsables de que el

² JULIAO POSSO, Karol Joao; MONTERO CASTILLO, Piedad Margarita; ACEVEDO CORREA, Diofanor. (2021). Educación Intercultural ante el Impacto de las Nuevas Tecnologías y el Covid 19. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. N° especial., pp. 208-224., p. 211. Disponible en: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36056/38997>

³ *Ibíd.*, p. 214.

proceso de enseñanza se desarrolle de acuerdo a lo pactado y que los estudiantes logren los aprendizajes que se esperan. Cada profesor independiente del nivel en que se desempeñe ha duplicado el tiempo, la dedicación y los recursos que invierte en un proceso de calidad, se ha capacitado en nuevas metodologías, ha renovado su material de apoyo, ha diversificado los instrumentos de evaluación y ha destinado tiempos impensados en atender consultas o situaciones particulares que van ocurriendo con los estudiantes y sus familias a cualquier hora y cualquier día⁴.

Este esfuerzo adicional que se ha sostenido durante un tiempo prolongado que ha ido complejizando y readecuando la estrategia en varias ocasiones, ha generado una serie de costos personales, familiares, sociales y profesionales que han estado invisibilizados y que sin duda están comenzando a generar problemas en salud mental que podrían convertirse en una próxima pandemia. A su vez se han presentado una serie de dilemas ético-morales que obligan a realizar una continua revisión de la escala personal de valores, a objeto de poder actuar desde la prudencia, en situaciones que muchas veces escapan al sentido común y a la expectativa que padres y maestros tienen de la conducta de sus estudiantes.

Desarrollo del tema

El marco contextual

La educación de los últimos años se ha centrado principal en un modelo centrado en los contenidos, cuya estrategia principal de educación ha estado sostenida en una educación en donde el profesor entrega un servicio educativo y da las pautas que los estudiantes deben seguir para alcanzar una meta predeterminedada, este proceso tan convencional y clásico se ha ido complementando con pequeños adecuaciones metodológicas que han ido integrando la tecnología como medio de búsqueda de información y como recurso de registro y producción de material.

En este sentido el uso adecuado de la tecnología y la verdadera incorporación de la misma al sistema educacional se había dado de forma lenta y con la resistencia de muchos sectores que sentían que esta incorporación podía ensuciar un proceso académico riguroso. Si a esta resistencia académica le sumamos razones económicas de sectores en los que el acceso a redes o recursos informáticos ha tenido una barrera infranqueable de acceso, la brecha digital termina siendo muy profunda y desigual. Lugo y Loíacono⁵ señalan que se evidencia una brecha digital crítica en Latinoamérica que obliga a los países a desarrollar esfuerzos de corrección en esta materia para no profundizar las desigualdades e inequidad que existen en esta materia.

⁴ BRAVO-VILLA Ninoska, MANSILLA-SEPÚLVEDA Juan, VÉLIZ-BURGOS Alex (2020). Teletrabajo y agobio laboral del profesorado en tiempos de COVID-19. *Medisur* vol. 18 n° 5, 1-11. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4732>

⁵ LUGO, M. T. & LOIÁCONO, F. (2020). Planificar la educación en la pospandemia: De la educación remota de emergencia a los modelos híbridos. *Educación y Tecnología* vol. 3 n° 1. <https://publicaciones.flacso.edu.uy/index.php/edutic/article/view/2>

Fainholc⁶ señala que este cambio ha obligado a cambiar el estilo relacional en la educación, dando un giro epistemológico y de entendimiento. La sola reflexión de lo que está ocurriendo y la posibilidad de abrirse a nuevos escenarios de comprensión y definición de estrategias permiten que puedan aparecer caminos nuevos para abordar una educación más moderna y contingente. La generación de investigación con la participación de profesores/as y estudiantes, permitirán el desarrollo de posibles caminos creadores al debatir lo conocido para abordar lo desconocido.

Diversos países han estado desarrollando distintas fórmulas y estrategias que permitan de forma innovadora garantizar la continuidad de la enseñanza utilizando hasta las más creativas propuestas de cómo usar aplicaciones y redes sociales para comunicarse con los estudiantes, además de utilizar el teléfono celular, tablet u otros dispositivos para realizar los momentos de la clase⁷.

Hoy en día los sistemas de educación público y privado, han debido invertir en plataformas robustas de comunicación, mejorar los sistemas de conexión y habilitar del equipamiento necesario para que profesores y estudiantes puedan establecer procesos de comunicación fluida. Las mejoras en infraestructura, la migración de servicios a la nube, la optimización de procesos y el análisis predictivo de trayectorias con alertas tempranas de deserción son los temas de agenda que en algunos casos se encuentran en fase de implementación o desarrollo⁸.

En el sistema universitario esto ha generado desafíos mayores pues el rol de formador de la vida profesional ha demandado instalar sistemas de formación híbrida o hylflex que garanticen de una forma lo más real y cercana posible acceder a laboratorios de especialidad, que generen no solo una experiencia satisfactoria, sino que aseguren la adquisición de aprendizajes que son claves para la articulación de aprendizajes más complejos asociados al perfil de egreso, de forma que permitan el actuar de futuros los profesionales en un campo laboral dinámico⁹.

Maggio¹⁰ señala que la mayoría de las universidades cuentan con equipos de educación virtual que han debido ofrecer un catálogo de cursos de capacitación tendientes a nivelar principalmente a los profesores en el uso de entornos virtuales que tienen modalidades estándar de funcionamiento y que en un sentido estricto se trata de plataformas que no se han complejizado de modo sustantivo desde su llegada a las universidades y que en general complementan la propuesta presencial ofreciendo una

⁶ FAINHOLE, B. (2021). Educación híbrida: reflexiones epistemológicas de una innovación en el nivel educativo superior. *En la mira. La educación superior en debate*, vol. 2 n° 3, 9-12.

⁷ TASAYCO, N. J. (2021). Enseñanza en tiempos de pandemia. *Centro Sur.*, vol. 4 n° 3. <https://doi.org/10.37955/cs.v4i3.177>

⁸ MAGGIO, M. (2020). Las prácticas de la enseñanza universitarias en la pandemia: de la conmoción a la mutación. *Campus Virtuales*, vol. 9 n° 2, 113-122.

⁹ VÉLIZ-BURGOS A. (2020). Salud y bienestar: un campo multidisciplinario. *Revista 100-Cs* vol. 6 n° 2, 15-20.

¹⁰ MAGGIO, M. (2020). *Íbid.*

organización estructurada de materiales y, en ciertos casos, de las tareas a realizar por parte de los estudiantes

El nuevo rol del docente

Históricamente los profesores han percibido que el rol formador que les compete está lleno de complejidades por la diversidad de tareas y destinatarios, la preparación de material múltiple, las largas jornadas, y la evaluación que tienen del sistema global, de directivos, de estudiante, familias y comunidad en general, resulta ser en ocasiones desgastante y agobiante. Arón y Milicic¹¹ plantean que los profesores se sienten menoscabados frente a otras profesiones puesto que no tienen el reconocimiento social y económico que merecen independiente de la importancia de su rol, Andaur y Berger¹² complementan señalando que el estrés generado por estas variables es uno de los motivos relevantes que se conceptualizan como indicadores de malestar docente.

Ya existe claridad que la forma en que se abordan los desafíos y cambios provenientes del contexto dicen relación con el nivel de estrés con el que se cuenta y la autopercepción que las personas tienen respecto de su capacidad o habilidad para afrontar dicho escenario. Ahora bien esta capacidad de afrontamiento está influida o moldeada por el medio social y cultural del individuo lo que le permite hacer frente a tales situaciones, usando la biología individual, y los recursos sociales disponibles para cada persona¹³.

Considerando lo anterior y atendiendo que los profesores ya venían arrastrando una importante carga de trabajo con indicadores claros de cansancio y agotamiento y en ocasiones descontentos con la escasa valoración social, y comprendiendo que esta carga influye en la forma y estilo de afrontamiento a los nuevos escenarios, surge al menos a modo de reflexión, la interrogante respecto de la forma en que se ha producido el tránsito de los profesores a un sistema híbrido de enseñanza y cuáles son los costos que ha debido asumir para alcanzar este requerimiento.

Probablemente aparecen aquí una serie de otros temas que incorporar antes de poder dar respuesta a la inquietud planteada, en este sentido aparece como primer indicador, la escasa experiencia docente para enseñar de manera remota y en escenarios híbridos, más aún en establecimientos educacionales que en muchos casos no poseen una visión de cómo utilizar las tecnologías digitales para mejorar la enseñanza¹⁴. Además de esto cuál es la formación real con la que se cuenta no sólo para usar dispositivos sino de

¹¹ ARÓN, A.M. y MILICIC, N. (2000). Desgaste profesional de los profesores y clima social escolar. *Revista Latinoamericana de Psicología*, n° 32, 447-466.

¹² ANDAUR-RODRÍGUEZ, A. y BERGER-SILVA, C. (2018). "Implementación e impacto de un taller de autocuidado basado en mindfulness en profesionales de la educación". *Estudios sobre Educación* n° 34, 239 – 261

¹³ ACOSTA-SALAZAR, D. P., & GUEVARA-RUMBOS, B. (2018). Cuidar de si en profesores universitarios desde la perspectiva de la integralidad. *Duazary*, vol. 15 n° 3, 6–17. <https://doi.org/10.21676/2389783X.249>

¹⁴ LUGO, M. T. & LOIÁCONO, F. (2020). *Íbid.*

cómo emplearlos de forma efectiva en los procesos de enseñanza. Mendiola et al¹⁵. se refieren a “la necesidad de capacitar en el uso y manejo de las tecnologías, pero no de forma instrumental, sino de un uso contextualizado relacionado con la didáctica, las dinámicas grupales, las interacciones y las formas de evaluación, entre otras cosas, que son aspectos educativos que se presentan en el trabajo mediado por algún entorno virtual”.

A esto se suma que este proceso no fue en absoluto gradual, la instalación de la pandemia llevó a acelerar un proceso de incorporación paulatina de tecnología y hasta los profesores con un poco más de experiencia en tecnología se vieron conflictuados por el violento traspaso de una modalidad a otra¹⁶.

Este cambio abrupto de condiciones de enseñanza diversificó aún más el rol del profesor en este nuevo escenario, pues sin lugar a dudas se transformó en el uno interlocutor entre el estudiante y su centro formativo, por lo que debió asumir sin preparación o formación una serie de preguntas y orientaciones que antes estaban distribuidas en otras unidades de servicio a los estudiantes.

Lo anterior, evidencia que desde la virtualidad el profesor ha debido preocuparse además de materias académicas como selección y priorización de contenidos, adecuación y modificación de currículo, de otras materias vinculadas a temas domésticos, formas de comunicación, desarrollo de habilidades emocionales y socialización para la integración familiar, entre otras¹⁷.

Esta diversidad de roles sin duda ha aumentado los factores de estrés y agotamiento, pues para poder rendir en cada una de estas materias han debido aumentar las horas reales de preparación, trabajo y contacto con los estudiantes, descuidando sus propias tareas domésticas y familiares, lo que sin duda lo dejan en un escenario de nueva fragilidad.

La educación Híbrida

Según Rama¹⁸ la educación híbrida es la consecución de la introducción de las pedagogías informáticas en la educación presencial, y contempla articular las distintas modalidades de la educación de forma no fragmentada, a objeto de realizar trayectorias formativas que permitan mezclar las actividades presenciales con una diversidad de recursos de aprendizajes que provienen de las clases, los laboratorios y las bibliotecas de

¹⁵ MENDIOLA, M. S., HERNÁNDEZ, A., TORRES, R., CARRASCO, M. D. A. S., ROMO, A., MARIO, A., & CAZALES, V. (2020). Retos educativos durante la pandemia de COVID-19: una encuesta a profesores de la UNAM. *Revista Digital Universitaria*, vol. 21 n° 3, 1-24.

¹⁶ DE BENÍTEZ, M. C. A., & DE ALVAREZ, G. M. K. (2020). La pandemia COVID 19 y la reinención del docente. *Academic Disclosure*, vol. 1 n° 1, 64-79

¹⁷ PORTILLO, S., CASTELLANOS, L., REYNOSO, O., & GAVOTTO, O. (2020). Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior. *Propósitos y Representaciones*, vol. 8 SPE3, e589. Doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE3.589>.

¹⁸ RAMA, C. (2021). La nueva educación híbrida. *Cuadernos de Universidades* vol. 11 UDUAL. <http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/202>

multimedia. La educación híbrida se refiere a una articulación entre el trabajo docente y los ambientes virtuales, y al tiempo mejora las experiencias estudiantiles y docentes creando interacciones pedagógicas más acordes a las realidades sociales¹⁹.

A su vez la educación híbrida se propone integrar las virtudes de todos los entornos formativos, utilizando las fortalezas de las tecnologías analógicas y digitales, resolviendo las dificultades con estrategias, experiencias y recursos educativos físicos y virtuales, permitiendo una mayor participación, y a su vez el desarrollo de las habilidades requeridas para la resolución de problemas y sobre todo el pensamiento crítico y creador²⁰ para alcanzar el aprendizaje requerido²¹.

Imaginar modelos híbridos implica pensar futuras configuraciones institucionales y definir un nuevo marco de relaciones entre los sujetos de la educación a partir del reconocimiento de las diversidades²² y nos obliga a poner atención en las competencias que los profesores tienen en materia digital, ya que el vertiginoso avance de la tecnología lleva a que aprendizajes esenciales puedan quedar rápidamente obsoletos hipotecando el resultado del proceso educativo en su conjunto, por esta razón esta modalidad híbrida de educación viene acompañada de un proceso de actualización de habilidades que se vaya desarrollando de forma continua en el mismo contexto digital y con el uso de las tecnologías digitales²³.

El aprendizaje de los estudiantes

Durante este tiempo de transición resulta relevante evaluar de qué forma se ha ido produciendo el aprendizaje de los estudiantes y de qué forma ha impactado en su motivación el aprendizaje digital teniendo en cuenta la influencia de la autodeterminación como variable clave de este proceso²⁴.

Sin duda los avances tecnológicos son una herramienta para acelerar la adaptación de los seres humanos a un contexto determinado y dar facilidades para transmitir un contenido específico²⁵ pero a su vez una irrupción abrupta de la tecnología puede producir un efecto de paralización en el estudiante quien siente que el sistema tradicional presencial en donde toma nota e interactúa con otros en el mismo espacio físico se diluye.

¹⁹ DE BENÍTEZ, M. C. A., & DE ALVAREZ, G. M. K. (2020). La pandemia COVID 19 y la reinención del docente. *Academic Disclosure*, vol. 1 n° 1, 64-79

²⁰ FAINHOLC, B. (2021). Educación híbrida: reflexiones epistemológicas de una innovación en el nivel educativo superior. *En la mira. La educación superior en debate*, vol. 2 n° 3, 9-12.

²¹ RAMA, C. (2021). *Íbid.*

²² LUGO, M. T. & LOIÁCONO, F. (2020). Planificar la educación en la pospandemia: De la educación remota de emergencia a los modelos híbridos. *Educación y Tecnología*.3(1). <https://publicaciones.flacso.edu.uy/index.php/edutic/article/view/2>

²³ GUAMAN, R. VILLAREAL, A. CEDEÑO, E. (2020). La Educación Híbrida como alternativa frente al Covid-19 en el Ecuador. *Revista de Investigación Científica TSE* DE, 3(1), 134-147.

²⁴ SHAH, S. S., SHAH, A. A., MEMON, F., KEMAL, A. A., & SOOMRO, A. (2021). Aprendizaje en línea durante la pandemia de COVID-19: aplicación de la teoría de la autodeterminación en la "nueva normalidad". *Revista de Psicodidáctica*. vol. 26 n° 2, 169–178. doi: 10.1016/j.psicod.2020.12.004

²⁵ GUAMAN, R. VILLARREAL, A. CEDEÑO, E. (2020). *Íbid.*

Esto implica que el modelo virtual no necesariamente contempla al estudiante que requiere algún tipo de ayuda especial, y simplemente se queda retrasado silenciado y sin cámara sin que nadie pueda advertir respecto de su retraso. Ahí, es donde juega un papel determinante el profesor, quien de manera complementaria debería ir chequeando el avance particular y enviando actividades acordes al nivel académico del estudiante con condiciones particulares para el aprendizaje²⁶.

Esta situación le resta precisión al aprendizaje y por la sobrecarga y agobio ya presentado de los profesores, es posible que este no advierta el retraso o los tiempos distintos de un estudiante en particular, el que puede quedar perdido en el anonimato fuera de la trayectoria que el resto de sus compañeros intenta continuar con su profesor.

El aprendizaje del estudiante sin duda está vinculado con las actividades realiza, en tiempos de pandemia las horas que profesores y estudiantes están frente a un computador ha influido en la socialización y en la consolidación de los mismos. En relación con los problemas educativos, es posible mencionar aquellos que se dan en el continuo del proceso de enseñanza, la destinación horaria que se establece para que los adolescentes estudien, tiende en ocasiones a ser excesivo e influye en los tiempos que debería dedicar a la integración con amigos u otras actividades de corte recreativo²⁷.

Ahora bien, entre las oportunidades que podemos adquirir producto de la experiencia de la pandemia, y tomando en cuenta la función de la educación híbrida que pretende integrar a estudiantes con presencialidad física y remota, se encuentra el poder es aprovechar la flexibilidad que brinda este sistema, promover la autonomía por parte de los estudiantes y motivarlos a ser más investigativos²⁸.

Respecto a las sugerencias de los académicos/as para un mejor aprendizaje virtual las mayores propuestas tienen relación con la capacitación docente en tecnologías de comunicación. Seguido del desarrollo de normas claras para el desarrollo estudiantil.

La dimensión ético valórica

La pandemia no solo ha obligado a priorizar la salud física por sobre la expresión humana de afectos y emociones, sino también a considera un sistema de normativa que se flexibiliza de forma ininterrumpida frente a la existencia de un posible estudiante contagiado o que podría catalogarse como contacto estrecho. Esto por la gravedad del tema, es incuestionable, y frente al riesgo de una posible transmisión, basta la duda para

²⁶ PORTILLO, S., CASTELLANOS, L., REYNOSO, O., & GAVOTTO, O. (2020). Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior. *Propósitos y Representaciones*, vol. 8 SPE3, e589. Doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE3.589>

²⁷ SOTO-SALCEDO, Alexis; VÉLIZ-BURGOS, Alex; DÓRNER-PARIS, Anita. (2020) Bienestar e identidad adolescente en el contexto de pandemia: Efectos de confinamiento. *Revista Comunidad y Salud* vol. 18 n° 2, 43-48.

²⁸ SÁNCHEZ, Y. Y. R. (2021). La enseñanza post pandemia: retos y tendencias de la educación híbrida. *Revista Plus Economía*, vol. 9 n° 2, 107-112.

poder establecer un modelo de flexibilidad frente al cambio de una prueba, la reprogramación de una presentación o el ejercicio en un caso simulado, Aparece entonces la reflexión respecto de que uso le dan los estudiantes a este recurso, y en que medida el valor de la responsabilidad y honestidad prima por sobre la urgencia de salvar una asignatura.

Es claro que el tiempo pandémico ha calado fuertemente en todos los actores, pero cuáles son los rangos esperables para que una persona use los efectos de la pandemia como argumento para no asistir, para no trabajar o para no rendir, es esperable que deba existir una suerte de actitud complaciente con todos en todo y para todo aludiendo a los efectos emocionales de la pandemia.

Sin duda esta es una reflexión permanente del profesor, puesto que en su rol de formador, intenta asegurar un determinado perfil de egreso o la acreditación de una cierta cantidad de competencias habilitantes y se ve demandado por manifestar una cierta comprensión por los temas emergentes, pero al mismo tiempo debe lidiar con el mandato pedagógico que le convierte en ministro de fé de una supuesta calidad que no puede instalar como quisiera porque permanece en el ambiente una idea distinta de la operación cotidiana.

Probablemente no es el único conflicto que enfrenta, la realización de las pruebas online, los estudiantes que no se conectan y no asisten, las justificaciones de estados emocionales que por válidos que sean proliferan en periodos de exámenes y entregas de trabajo, y una serie de dilemas que debe enfrentar, y resolver de forma ecuánime y justa.

Esto tal vez es otra arista que junto al desafío tecnológico y al aseguramiento de la enseñanza han estado presentes en los pensamientos del profesor y se transforma en uno más de los desafíos de esta época.

Discusión de resultados

Desafíos

Ir educando a la población respecto de la existencia de una sociedad en red, no solo con fines de socializar, sino como un espacio de nuevas y mejores oportunidades de formación educativa²⁹, llevan a afrontar estas tensiones que se dan en la interacción de multiplataformas y medios digitales con lucidez y coraje reflexionando respecto de un continuo dado entre un empobrecimiento de la diversidad y la apreciación de diferentes culturas y formas de vida; entre una disminución de la privacidad y libertad y afirmación de nuevas formas de democracia y participación; entre la reducción del conocimiento digital y la importancia de todo conocimiento, humano y social³⁰.

²⁹ SÁNCHEZ, Y. Y. R. (2021). *Íbid.*

³⁰ NÓVOA, A., & ALVIM, Y. C. (2021). Profesores después de la pandemia. *Educação & Sociedade*, n° 42, 1-16.

Si concebimos al profesor como un profesional activo que actúa en su aula innovando y transformando el currículum, la enseñanza, la institución, en definitiva, parece lógico que nos planteemos hasta qué punto el profesorado está capacitado para ser innovador³¹ y en que medida esta innovación está vinculada a un ambiente digital en donde coexista lo físico y lo remoto.

Conlleva además a un profesor como un agente moral que está enfrentado continuamente a dilemas éticos cotidianos³² en donde aprende a tomar decisiones sobre temas complejos y opera como modelo para sus estudiantes, lo que acarrea una presión doble puesto que aparece triplemente expuesto en su rol pedagógico, tecnológico y moral.

Conclusión

La ambientación y uso de la tecnología, la disposición de sistemas híbridos requiere de aulas tecnológizadas en donde se permita sostener una calidad igualitaria para quienes están de forma física y de forma remota, con diversidad metodológica y con un consecuente aumento de la hora indirecta de preparación del docente al tratarse de una clase multiplataforma, sumado al establecimiento de altos porcentajes de presencialidad física a objeto de asegurar la adquisición de competencias técnicas, procedimentales y actitudinales que se dan en el mundo de las interacciones desde donde surge el trabajo interdisciplinario y colaborativo (aprendizaje que no se enseña) sino que se adquiere en su ejecución, y los efectos de doble presencia o desgaste que se produce al estar allá y acá al mismo tiempo y que sin duda esta aparejado por una disminución de la carga docente a objeto de asegurar salud mental-laboral de estudiantes y profesores, lo que implicaría un aumento de profesores disciplinares para distribuir las líneas y áreas correspondientes.

La importancia de potenciar el trabajo en equipo en la formación universitaria. Considerando el valor del trabajo interdisciplinario ³³ y asegura una comunidad docente que sirve de sostén para la presión existente frente a las decisiones cotidianas que el docente debe tomar respecto de su actuar pedagógico y de cómo ello afecta la trayectoria de sus estudiantes y sus familias³⁴.

³¹ TORRES-GONZÁLEZ, José A. (2021). Reprofesionalización docente e inclusión en tiempos de pandemia. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, vol. 17 n° 1, 1-3. Epub June 00, 2021. <https://dx.doi.org/10.18004/riics.2021.junio.01>

³² SOTO, Alexis; ANDRADE, Marcela; VÉLIZ, Alex; ESTAY, Juan; y PEÑA, Claudia (2019). El valor de la ética en profesionales del nuevo milenio: Construyendo una sociedad abierta. *Opción*, Año 89 n° 2, 682-705.

³³ DÖRNER, Anita, PEREIRA, Raquel y ARRIAGADA, Angélica (2019). Hacia un modelo de universidad saludable: las posibilidades de implementación en una universidad estatal chilena. *Comunidad y Salud*, vol. 17 n° 2, 60-64.

³⁴ VÉLIZ, Alex, DÖRNER, Anita, SOTO, Alexis y ALVARADO, Paola. (2021). Gobernanza universitaria en tiempos de crisis sociosanitaria: experiencias de directivos chilenos. *Hallazgos*, vol. 18 n° 35, 31-53. DOI: <https://doi.org/10.15332/2422409X.545>

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org